

DIÁLOGOS ENTRE A EPISTEMOLOGIA DE LUDWIK FLECK E GASTON BACHELARD: IMPLICAÇÕES PARA A EDUCAÇÃO QUÍMICA

DOI: 10.5281/zenodo.19165240

Onesimo Gelli Raymundo Junior¹

¹Programa de Pós-Graduação em Educação para a Ciência e a Matemática (PCM) –
Universidade Estadual de Maringá
juniorgelli2@gmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/3140597901191978>

AT07: Métodos e Práticas de Ensino e Aprendizagem.

RESUMO: As discussões sobre os processos de ensino e de aprendizagem de química, mostram que essa disciplina sofre com uma série de fragilidades, contribuindo para a propagação de visões distorcidas dessa ciência. Diante disso, o estudo da epistemologia das ciências indica que essa corrente teórica tem um grande potencial para subsidiar uma mudança nesse contexto, contribuindo para uma construção de conhecimentos científicos livres de visões deformadas, levando em conta aspectos históricos-sociais. Desse modo, o objetivo deste trabalho foi analisar as possíveis convergências entre as teorias epistemológicas de Ludwik Fleck e Gaston Bachelard, com ênfase no ensino e aprendizagem de química, para a busca de uma ressignificação da abordagem dessa disciplina. Esta investigação de cunho qualitativo, trata-se de um ensaio teórico, baseado na análise e articulação conceitual dos conceitos apresentados pelos autores. Os resultados desta investigação teórica evidenciam que os conceitos fleckianos de estilo de pensamento, coletivo de pensamento e tráfego intercoletivo, quando colocados em diálogo com os conceitos bachelardianos de obstáculo epistemológico e ruptura, configuram uma complementaridade fecunda que potencializa a compreensão dos desafios e das possibilidades presentes no ensino de química.

Palavras-chave: Ensino de química; Gaston Bachelard; Ludwik Fleck, Epistemologia das ciências.

1. INTRODUÇÃO

A epistemologia e a didática das ciências, mais especificamente, na ciência química, buscam sentido em como pensar as leis e teorias, que alicerces os processos de ensino e de aprendizagem, na busca de condições adequadas para a produção significativa do saber e a reflexão da estrutura do saber ensinado (Astolfi, 2012).

Em continuidade, a epistemologia das ciências é um ramo da filosofia que estuda as teorias do conhecimento. A partir do século XX, essa corrente se fortificou e começou a combater os referenciais positivistas e do empirismo lógico. Centrando as suas contribuições na produção do conhecimento baseada nos sujeitos/objetos ativos na produção dos conhecimentos, em que esses apresentam um referencial histórico-social que os compõe e que influencia na forma como os saberes são elaborados, evitando assim uma ciência neutra e

indutivista (Zorzo, 2019).

Essa proposição de novos pensamentos para a construção de conhecimentos se desenvolve em vista que, na escolarização básica, acontecem ruídos no processo de produção de saberes, pode-se destacar, um ensino voltado à transmissão-recepção de conteúdos, baseados na memorização e fruto de uma construção linear, puramente acumulativa, que apenas expõe os resultados do desenvolvimento científico, deixando de lado as crises e reflexões que as edificaram. Alicerçando uma visão simplista e aproblemática de ciências nos processos de ensino e de aprendizagem (Cachapuz, 2011; Silva, 2016).

Dentro dessa perspectiva, estruturam-se dois epistemólogos, que contribuíram para uma revolução nas estruturas de pensamento de suas épocas e trouxeram alicerces teóricos para a superação das visões deformadas de ciências (Cachapuz, 2011). São eles, Ludwik Fleck e Gaston Bachelard, os quais serão bases para a proposição de uma nova reflexão de construção de conhecimento químico na escolarização básica, baseadas na harmonia e no encontro dos pensamentos desses autores. Neste primeiro momento, apresentar-se-á as estruturas de pensamento de ambos os pesquisadores e, em seguida, a busca central desse projeto, os princípios fecundos de suas convergências.

Epistemologia de Ludwik Fleck

Para o início da compreensão de seus pensamentos, faz-se necessário o conhecimento de sua trajetória. Ludwik Fleck foi um médico e filósofo nascido em Lwów, na Polônia. Ele desenvolveu reflexões epistemológicas indo de encontro ao positivismo lógico abordado no Círculo de Viena. Sua obra mais conhecida é a *Gênese e desenvolvimento de um fato científico*, que foi citada por Thomas Kuhn em *Estrutura e revoluções científicas*, como gênese de seus pensamentos (Delizoicov, 2010; Takahashi, 2018).

As suas principais críticas ao pensamento em voga na época, apresentam-se como uma das bases de pensamento deste artigo: que é o entendimento de que os fatores sociais estão ancorados no processo de construção do pensamento científico. A construção de ciências está intimamente ligada ao seu contexto histórico-social (Delizoicov, 2010; Takahashi, 2018).

Nessa linha de pensamento, a interpretação de suas ideias apresenta-se em três principais elementos: funcionais, estruturais e dinâmicos. Os elementos funcionais elucidam a ideia de *Estilo de pensamento*, que é um condicionante de pensamentos, ou seja, um conjunto de ideias e disposições mentais que condicionam para uma forma de pensar e agir. Dessa forma, uma vez que um estilo de pensamento é publicado e aceito pela comunidade, criam-se hábitos

de pensamento. Essa condição faz que o estilo de pensamento se conserve ao longo do tempo e aquilo que não se adequa passe despercebido, ou mesmo, seja silenciado (Chicóra, 2018; Delizoicov, 2010; Takahashi, 2018).

Uma vez que o estilo de pensamento é aceito, Fleck orienta a pensar nos elementos estruturais que edificam o estilo de pensamento vigente. Dessa forma, se o estilo está aceito por um grupo surge nesse momento um *Coletivo de pensamento*, que é quando uma comunidade encontra-se em uma troca de pensamentos.

Dentro do coletivo de pensamento estruturam-se dois tipos de coletivos, aqueles momentâneos/instáveis e aqueles estáveis, que são organizados, estruturados e duradouros, o qual interessa a esse projeto. Nos coletivos estáveis, surge o que Fleck chamou de *círculos esotéricos e exotéricos*. O primeiro círculo é composto pelos pesquisadores e profissionais que lidam diretamente com a pesquisa (neste artigo: os professores). E no círculo exotérico, tem-se os leigos à pesquisa realizada pelos profissionais e que apresentam conhecimentos populares a respeito de determinados saberes específicos (neste artigo: os alunos). Convém salientar que esses círculos não são isolados entre si, eles se comunicam, apenas são instituições sociais distintas (Chicóra, 2018; Delizoicov, 2010; Takahashi, 2018).

À luz do exposto, percebe-se que os pensamentos dentro dos coletivos estáveis se apresentam como dinâmicos entre os círculos esotéricos e exotéricos. Nesse dinamismo encontra-se o último elemento estruturante. A forma que esses pensamentos se interrelacionam é vista por Fleck com base em dois processos de tráfego de conhecimentos: *tráfego intracoletivo e intercoletivo*. Esses são os fatores responsáveis pelas alterações e modificações do estilo de pensamento (Takahashi, 2018).

Em vista disso, em relação ao tráfego intracoletivo, esse acontece no âmago dos coletivos de pensamento, seja esotérico ou exotérico, e tem a função de reforçar o estilo de pensamento (nesse artigo: relação universidade-professor-conhecimento científico e do outro lado família-comunidade-aluno). Em contrapartida, o tráfego intercoletivo acontece entre dois coletivos de pensamento e, dessa forma, proporciona alterações nos estilos de pensamento (nesse artigo: relação professor-aluno; que provoca alterações nos estilos de pensamento dos alunos) (Takahashi, 2018).

À face do exposto, infere-se que a teoria epistemológica Fleckiana, parte do princípio de que o conhecimento é construído como fruto de relações intersociais e meios que os perpetuam e também promovem alterações significativas em suas estruturas de estilo de pensamento. Dessa forma, acredita-se que a teoria desse epistemólogo é importante para se

conhecer o processo de construção de conhecimentos científicos químicos, mas ainda é necessário um arcabouço teórico de como acontece esse processo em seu âmago, neste artigo, como ocorre o tráfego intercoletivo entre professor e aluno.

Epistemologia de Gaston Bachelard

Em vista do exposto, necessita-se de uma contribuição de como ocorre esse tráfego intercoletivo entre professor e aluno, por isso, recorre-se a contribuição de Gaston Bachelard. Esse nasceu na França e é considerado um dos grandes epistemólogos do século XX, suas teorias englobam a importância da História da Ciência para a construção de conhecimentos e análise da própria racionalidade. Uma de suas principais obras é *A filosofia do não* (1940) (Santos, 2015).

Bachelard introduz em suas teorias *A noção de obstáculo epistemológico*, no qual propõe que se realize uma real análise de como o conhecimento é construído e, dessa forma, os obstáculos que se opõem a essa construção. Esses obstáculos constituem barreiras ao progresso da racionalidade e são gerados no interior do inconsciente coletivo (Astolfi, 2012).

Em suas teorias epistemológicas, Bachelard, apresenta uma noção de que precisa-se pensar a ciência em termos de ruptura em vez de termos de continuidade. Ou seja, a ciência é posta por meio de seus resultados finais, mostrada como um acúmulo de conhecimentos preexistentes que estão no mundo esperando para serem desvendados por métodos, experiências e técnicas científicas, contribuindo para a perpetuação das visões deformadas de ciências (Astolfi, 2012; Cachapuz, 2011).

Dessa maneira, Bachelard induz a pensar que para o conhecimento ser construído é preciso romper com as barreiras impostas por esses obstáculos. Esses obstáculos impedem o avanço do espírito científico, e são alicerçados na existência de ideias pré-concebidas (neste artigo: essas ideias surgem dentro das comunidades sociais em que os alunos estão inseridos), que se orientam no próprio ato de construir conhecimento. Assim, Bachelard recorre a psicanálise, orientando que a dimensão psicológica é a principal responsável por gerar ideias, metáforas que se opõem e bloqueiam o processo de construção do conhecimento (Santos, 2015).

Assim, Bachelard sistematiza os principais tipos de obstáculos evidenciados nos processos de ensino e de aprendizagem, os quais são: experiência primeira, conhecimento geral, verbal, animista, substancialista, conhecimento unitário e pragmático. Os quais são os principais responsáveis pelo bloqueio de construção de conhecimento científico (Silveira, 2019).

É importante nesse momento evidenciar que para esse autor é no momento que os estudantes confrontam (dentro das escolas) os conhecimentos vivenciados pela sua própria

realidade, classificados como cotidianos ou intuitivos, que acontece o rompimento dos obstáculos epistemológicos. Construir conhecimento científico não significa sistematizar os conhecimentos intuitivos e sim uma busca por validá-los (Silveira, 2019).

Nessa linha de pensamento, elucida-se a importância de suas contribuições da forma de se pensar a construção do conhecimento, dessa forma, nesse próximo e último momento, evidenciar-se-á as aproximações entre os dois pensadores aqui descritos.

Diante disso, este artigo tem como objetivo discutir as possíveis convergências entre as epistemologias de Ludwik Fleck e Gaston Bachelard, com vistas a propor uma visão integradora que possa subsidiar reflexões e práticas no ensino de química.

2. METODOLOGIA

Neste momento, apresentar-se-á os procedimentos metodológicos abordados durante esse artigo, que é de cunho qualitativo, por se preocupar com um nível de aprendizado que não pode ser quantificado. Esse tipo de pesquisa trabalha com uma nuvem de significados, que busca a compreensão das relações, dos processos como um todo e de um fenômeno social, no qual o pesquisador pode interagir com os dados, buscando a inferência sobre as categorizações emergentes (Dourado; Ribeiro, 2023).

Trata-se de um ensaio teórico, baseado na análise e articulação conceitual das obras primárias dos autores Ludwik Fleck e Gaston Bachelard. Diferentemente de pesquisas empíricas que lançam um olhar sobre os dados coletados em campo, esse ensaio apresenta-se com o objetivo central a construção de argumentos e a proposição de uma visão teórica integradora, a partir da análise e articulação de conceitos fundamentais presentes na literatura dos epistemólogos.

Nesse sentido, a matéria-prima deste trabalho não são sujeitos ou situações observáveis, mas sim as ideias, categorias e sistemas de pensamento produzidos por Ludwik Fleck e Gaston Bachelard em suas obras principais. Em seguida, articulá-las em um movimento de síntese, buscando identificar convergências e complementaridades que pudessem fundamentar uma visão teórica integradora para o ensino de química. O resultado dessa articulação é apresentado e discutido na seção seguinte, juntamente com suas implicações para a prática pedagógica.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Diante do exposto, evidencia-se que as teorias desses dois pensadores podem ser aproximadas na busca por uma nova reflexão, enquanto busca por uma construção de

conhecimentos científicos químicos baseadas nas contribuições dos dois epistemólogos.

Para a teoria epistemológica fleckiana, percebe-se a importância do contexto social para a perpetuação dos estilos de pensamentos. A construção desses estilos decorre da fundamentação entre os coletivos de pensamento e como os pensamentos se dinamizam entre si. É nesse momento, dentro do tráfego de pensamento, elucidado por Fleck, que se verifica a aproximação desses dois pensadores. O tráfego de pensamento intracoletivo que ocorre dentro dos ambientes sociais, família-comunidade-aluno, promovem a criação de conhecimentos cotidianos e intuitivos, que para Bachelard podem se concretizar em obstáculos de pensamento. Esses obstáculos uma vez impostos, geram ruídos nos processos de ensino e de aprendizagem.

Em consonância, o tráfego intercoletivo remete-se aos processos de ensino e de aprendizagem. É nessa etapa que se interrelacionam os conhecimentos intuitivos e os conhecimentos científicos. Aqui tem-se a interação entre os círculos esotéricos e exotéricos (professores e alunos).

Quando acontece esse contato espera-se a contribuição do professor enquanto mediador do tráfego intercoletivo, no qual deve haver a superação dos obstáculos epistemológicos, na busca por uma construção de conhecimentos científicos significada e estruturada na ultrapassagem do conhecimento intuitivo para o conhecimento sistematizado e aceito cientificamente.

Em suma, o exercício de articulação aqui proposto não se limita a justapor conceitos oriundos de dois pensadores. Propõe uma complementaridade estrutural entre suas epistemologias. A visão teórica integradora que emerge desse diálogo teórico permite compreender o processo de ensino-aprendizagem em química como uma dinâmica complexa na qual o tráfego intercoletivo fleckiano constitui o espaço privilegiado para a manifestação e a ruptura dos obstáculos epistemológicos bachelardianos.

Nessa perspectiva, ensinar química deixa de ser um ato de transmissão de verdades prontas para se transformar em um processo deliberado de mediação de conflitos cognitivos e culturais, no qual o professor atua como guia na desconstrução de noções primeiras e na (re)construção de um estilo de pensamento científico, historicamente situado e socialmente partilhado.

4. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste artigo, propusemos um exercício de articulação teórica entre as epistemologias de Ludwik Fleck e Gaston Bachelard, com o objetivo de construir uma visão teórica integradora

que pudesse lançar novas luzes sobre os processos de ensino e aprendizagem em química. Partimos do pressuposto de que as dificuldades persistentes nessa área estão associadas a uma compreensão inadequada da natureza do conhecimento científico e de sua construção.

A aproximação realizada evidenciou que os conceitos fleckianos de estilo de pensamento, coletivo de pensamento e tráfego intercoletivo encontram nos conceitos bachelardianos de obstáculo epistemológico e ruptura uma complementaridade importante. Enquanto Fleck nos ajuda a situar o aluno e o professor em seus respectivos universos sociocognitivos, Bachelard nos oferece uma fenomenologia dos processos de transformação desses universos. O tráfego intercoletivo, na sala de aula, é o espaço privilegiado onde os obstáculos podem ser confrontados e, idealmente, superados, permitindo a circulação do aluno em direção ao círculo esotérico da ciência.

A visão teórica integradora aqui esboçada aponta para implicações pedagógicas concretas: a revalorização do erro como indicador epistemológico, a centralidade da problematização, o uso da história da ciência como ferramenta de superação, a atenção à linguagem como ponte entre mundos, e a redefinição do papel do professor como agente de ruptura. Essas implicações não são prescrições fechadas, mas princípios orientadores que podem inspirar práticas docentes mais conscientes e reflexivas.

Reconhecemos os limites deste trabalho, pois trata-se de uma construção teórica. Pesquisas futuras poderiam investigar, em contextos reais de sala de aula, como a visão teórica integradora se manifesta, que resistências encontra, que adaptações exige. Seria igualmente relevante explorar a aplicação dessa visão a outros conteúdos químicos e a outras áreas das ciências da natureza, bem como desenvolver instrumentos de avaliação que capturem os processos de ruptura e as transformações nos estilos de pensamento dos alunos.

REFERÊNCIAS

- ASTOLFI, J. P.; DEVELAY, M. **A didática das ciências**. 16 ed. São Paulo: Papirus, 2012.
- CACHAPUZ, A.F.; GIL-PEREZ, D.; CARVALHO, A. M. P.; PRAIA, J.; VILCHES, A. **A necessária renovação do ensino das ciências**. 3 ed. São Paulo: Cortez, 2011.
- CHICÓRA, T.; AIRES, J. A.; CAMARGO, S. A epistemologia de Ludwik Fleck: análise das produções do encontro nacional de pesquisa em educação em ciências entre os anos de 1997 e 2015. **ACTIO: docência em ciências**, v. 3, n. 3, p. 6-25, 2018.
- DELIZOICOV, D.; MUENCHEN, C. Os três momentos pedagógicos: um olhar histórico-epistemológico. **XII Encontro de Pesquisa em Ensino de Física**. Águas de Lindoia, 2010.

DOURADO, S.; RIBEIRO, E. Metodologia qualitativa e quantitativa. *In*: MAGALHÃES JÚNIOR, C. A. O.; BATISTA, M. C. (org). **Metodologia da pesquisa em educação e ensino de ciências**. 2. ed. Ponta Grossa: Atena, 2023. p. 12-30.

SANTOS, D. M.; NAGASHIMA, L. A. A epistemologia de Gaston Bachelard e suas contribuições para o ensino de química. **Revista Paradigma**, v. XXXVI, n. 2, p. 37-48, 2015.

SILVA, D. V. Reflexões sobre obstáculos epistemológicos e níveis de representação na aprendizagem do conceito de equilíbrio químico. **Revista Ensino & Pesquisa**, v.14, Suplemento Especial 2016, p.132-141.

SILVEIRA, F. A.; VASCONCELOS, A. K. P.; ALMEIDA, S. N.; NETO, M. B. S. Investigação dos obstáculos epistemológicos no ensino de química: uma abordagem no tópico modelos atômicos. **Ensino de ciências e tecnologia em revista**, v. 9. n. 1, 2019.

TAKAHASHI, B. T. **A formação inicial de professores de ciências no estágio supervisionado**: compreendendo a identidade docente a partir da teoria das representações sociais e da epistemologia de Ludwik Fleck. 2018. 142 f. Tese (doutorado em Educação para a Ciência e a Matemática) - Universidade Estadual de Maringá, Maringá, 2018.

ZORZO, V. MENDES, L. Contribuições da filosofia e epistemologia das ciências para professores dos anos iniciais: algumas considerações. **Ensaios Pedagógicos**, v. 3, n. 1, p. 55-65, 2019.